

(Núm. 52.)

DON RODULFO DE PEDRAJAS.

NUEVA RELACION,

en que se da cuenta de los valerosos hechos y aventuras que le sucedieron á este caballero y cómo S. M. le premió por sus distinguidas hazañas.

PRIMERA PARTE.

Todo bandido se esconda,
 no manifieste la charpa,
 á vista de mis arrojados
 tiemblen los guapos de España,
 temple su ira Oliveros
 vencedor de las batallas;
 calle Bernardo del Carpio,
 que entre cerros y cañadas
 se quedó pidiendo guerra,
 por yerro de su ignorancia.
 No soy el Cid, ni Sansón
 que columnas derribaba
 en venganza de su agravio,
 cuyo valor publicaba,
 que morir por Dios y el rey,
 es dar laureos á la fama.
 Y por que sepan quién soy,
 mi nacimiento y crianza,
 nací en Morales del Rey,
 yo, Rodulfo de Pedrajas,
 que el astro de mi fortuna
 me señaló letras y armas.
 Llegué á cumplir veinte años,

compré un caballo y charpa,
 y cargado de tabaco
 á Zaragoza pasaba;
 en breve lo despaché,
 y volviéndome á mi casa
 encontrando en el camino
 á Pelagio, que los guardas
 lo llevaban maniatado,
 y despojado de armas;
 así que los conocí,
 los aguardé que llegaran,
 y les dije: caballeros,
 aquese preso y las cargas
 al punto lo soltareis,
 que yo, Rodulfo, lo manda;
 aquí es preciso morir,
 que la muerte á todos llama.
 A un tiempo me dispararon
 dándome carga cerrada,
 yo disparé mi trabuco,
 y les maté á cinco guardas,
 los que quedaron, huyeron,
 que el miedo les acabará,

y despaché así á Pelagio,
sin que nada le faltara.
Y caminando á Morales,
puse pública aduana
de tabaco, vino y carne,
de pólvora y de barajas.
A los presos los liberto
y socorro al que me llama.
Dígalo si no Sevilla,
cuando un jueves de mañana
iban á ahorcar á un hombre,
y compasivas lloraban
dos mujeres en sus calles,
les pregunté, ¿qué es la causa
de vuestra grande afliccion?
y al punto me replicaban:
hoy le dan muerte á mi padre,
quedamos desamparadas;
porque un hombre mató á otro,
el agresor se ausentaba,
y un testigo impostor
á mi padre se la carga:
les dije se retirasen,
y previniendo las armas
al punto me fui á la cárcel;
donde el juez se encontraba
para dar fé y testimonios
de las causas mal fundadas;
y vide sacar al pobre,
que los padres le auxiliaban,
caminando hácia el suplicio;
y llegándome á la escala,
les hice allí detener;
y al escribano llamaba:
ven acá, hombre infeliz,
condenado y de mal alma,
¿cómo por tu culpa dan
muerte al que no tiene causa?
Me respondió: del Consejo
que tal justicia se haga
ha salido decretado.
Y desnudando la espada,
la cabeza le corté,
dejando el cuerpo sin alma.
Pedían favor al rey
los soldados de la guardia,
y brioso con mi acero
despejé toda la plaza,
donde hice doce muertos,
otros las piernas quebrada;
meti al reo en San Francisco,

sin que nadie lo estorbara.
Y caminando á mi tierra,
hallé mi casa cercada
de un gran cordon de soldados,
que con orden de la Sala
venian para prenderme,
vivo ó muerto me entregaran;
y viéndome yo perdido,
echando mano á las armas,
los aventé como moscas,
que salen desperdigadas.
A este tiempo en Cataluña
en su eminente montaña
andaban cuarenta hombres,
que robaban y mataban
á todos los pasajeros,
y á muchos pueblos asaltan.
Temian orden del rey,
que aquel término cercaran,
y prendiéndoles, en horcas
pongan en públicas plazas;
y el señor gobernador
no pudo adelantar nada,
porque los dichos ladrones
alguna gente le matan.
A la ciudad se volvió,
y al punto escribió una carta,
dando parte á don Rodulfo,
diciéndole que esperaba,
no se dilate en venir,
que le dá firme palabra
de ser su padrino en todo.
Y sin temer mi desgracia,
en un ligero caballo,
cual águila que volaba,
llegué á los montes de Berga,
y el Marqués de Huelva pasa
con su esposa y sus dos hijas,
mayordomos y criadas:
salieron ocho ladrones,
y á todos los maniatan:
denuestan á la marquesa,
y aquellas doncellas castas
en presencia del marqués;
por socorro al cielo claman.
Fuí corriendo á estos lamentos
y antes que á ellos llegara,
me salen á recibir
con escopeta cargadas,
diciendo: ¿quién viene allí?
Les di la respuesta en baías:

de los ocho maté á cinco,
y los otros tres con alas,
ñados en sus caballos,
y con fuga apresurada,
querian huir veloces,
mas fué diligencia vana,
que el paso les atajé,
y los llevé donde estaban
los difuntos compañeros
porque todos los velaran;
y sacando mi rejon,
corté las cuerdas menguadas
que oprimian al marqués,
y á las señoras que estaban
de aquel susto casi muertas;
¡oh vilipendiosa infamia!
Me ofrecian muchos premios,

y tambien doña Constanza,
hija del propio Marqués,
la que rogó que tomara
de su mano una fineza
me presentó una esmeralda;
y me dijo: caballero,
en vuestro pecho guardadla,
que puede ser que algun tiempo
sea honor de vuestra casa.
Mostrándome agradecido,
fui con ellos en compañía
hasta sacarlos del monte,
no suceda otra desgracia.
Dejemos la primer parte
del mayor guapo de España,
y acabaré en la segunda
de referir sus hazañas.

SEGUNDA PARTE.

Dije en la primera parte,
como libres se quedaban,
y al marqués le supliqué
que el testimonio firmara
de todo lo sucedido,
porque es preciso que vaya
á ver al conde de Flores,
que suya tengo una carta,
en que me envia á llamar;
sin dilacion me despacha.
Como un rayo disparado
volví donde se quedaban
los muertos y prisioneros:
á estos hice que montaran
cada cual en su caballo,
y que los muertos llevaran
hasta entrar en la ciudad;
y cerca de las murallas
el gobernador llegó
á reconocer las cargas.
Preguntó: ¿qué gente es esta
que viene con esta traza?
—Señor, son los gavilanes,
que á caminantes estafan.
Respondió el gobernador:
en este dia, mi hermana,
me noticia por un pliego,
como estuvo maniatada,
y el marqués y mis sobrinas,
y que quisieron robarlas
sin tener apelacion;

y que debo darle gracias
á un honrado caballero
que por el sitio pasaba.
Me alegrara conocerle,
y traerlo en mi compañía.
—Pues ya tiene Vucelencia
al que lo hizo á sus plantas.
Le presenté el testimonio
y la fecha de la carta.
Luego mandó que los reos
á la cárcel los llevaran:
me dió su lado derecho,
diciendo que celebrara
prender los cuarenta hombres,
que iban cometiendo infamias
en lo áspero de los montes.
Don Rodolfo dió palabra
de traerlos prisioneros,
y con diez soldados marcha
hasta la vera del bosque,
y descubriendo sus calas,
puso en ellas centinelas
con una órden cerrada,
que si escuchan venir gente
les tiren sin repugnancia.
Solo me metí en las breñas,
su espesura paseaba,
poniendo lazos y cepos
por el suelo y por las matas,
hasta llegar á la cueva
en donde ellos habitaban,

que estando en grande función
con brindis se saludaban;
Al aire disparé un tiro,
y en silencio se quedaban,
diciendo perdidos somos,
cada cual tome sus armas
para defender las vidas,
y en el monte se repartan.
Y conforme iban andando,
enredados se quedaban,
y sin poderse valer,
les quité todas las armas;
hice acudir los soldados,
y con sogas los amarrán;
y antes que fuera de día
tomamos la caminata
de vuelta á Barcelona,
y un soldado se adelanta,
diciendo al gobernador:
«desde que España es España,
no hubo hombre más valiente,
ni de mas heróica hazaña:
él solo preadió los hombres,
sin que nadie le ayudara.»
Victorioso con mi presa,
al conde se la entregaba,
en ocasion que venian
los soldados de la playa,
y á su excelencia dijeron:
de turcos una fragata
á otra que era de cristianos
se la llevan apresada
y aprisa pide socorro.
Muy suspenso se quedaba
al oirlo; y dije entonces:
mande vuecencia que una barca
me fleten y unos soldados,
y verán cortar mi espada
cabezas de los paganos,
si el cielo me da ventaja
en poderles alcanzar;
y al punto se ejecutaba.
Con valer los marineros
y con esfuerzo remaban,
hasta llegar á abordar,
y saltando en la fragata
cortando brazos y arneses,

sus cabezas derribaba.
Veinte moros les maté,
sin que agravio me tocara;
y viéndose mal heridos,
todos soltaron las armas;
diciendo: noble cristiano
cese el rigor de tu espada.
Desembarcamos en tierra,
nos hicieron grandes salvas,
y los cautivos cristianos
por mí la victoria aclaman.
Alegres los caballeros
y el gobernador me abrazan,
y luego al siguiente dia
se dispuso la jornada
á la corte de Madrid,
á contarle las hazañas
de mi valor invencible
al Católico Monarca.
Mandóme el rey entrar dentro;
y así que llegué á la sala,
hacandome de rodillas,
me preguntó por mi patria.
—Soy de Morales del Rey,
y venero vuestras plantas.
Generoso me responde:
ya es Morales de Pedrajas,
y marqués de Santa Cruz,
conde insigne de la Habana,
de Méjico gran Virrey,
y general de las armas,
caballero comandante.
Con doña Alberta Constanza
es mi gusto que os caséis,
y en breve nos desposaban.
Su majestad le dió en dote
el manto que cobijaba,
con él liberte los reos
que tenian leves causas.
Puestos á los pies del rey,
rinden las debidas gracias;
viviendo los dos consortes
con union y paz amada,
dando envidias al valor,
y asunto noble á la fama.
Y aqui Juan Antonio Lopez,
pide perdón de sus faltas.

MADRID. — Despacho : Sucesores de Hernando, Arenal, 11.